

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

Корабев Жасурбек Мавлонжонович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11632660>

Аннотация. Патологические переломы костей представляют собой серьезную проблему в ортопедии и травматологии. Данная статья посвящена обзору литературы по теме патологических переломов, их классификации, этиологии, диагностике и лечению. Особое внимание уделяется современным методам хирургического лечения и реабилитации пациентов с патологическими переломами. Проведен анализ эффективности различных методов лечения и сформулированы рекомендации по ведению пациентов с данной патологией.

Ключевые слова: патологические переломы, остеопороз, опухоли костей, метастазы, остеосинтез, эндопротезирование

Annotatsiya. Patologik suyak sinishi ortopediya va travmatologiyada jiddiy muammo hisoblanadi. Ushbu maqola patologik yoriqlar, ularning tasnifi, etiologiyasi, diagnostikasi va davolash bo'yicha adabiyotlarni ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Patologik singan bemorlarni jarrohlik davolash va reabilitatsiya qilishning zamonaviy usullariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Turli xil davolash usullarining samaradorligini tahlil qilish va ushbu patologiyaga ega bemorlarni boshqarish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: patologik yoriqlar, osteoporoz, suyak o'smalari, metastazlar, osteosintez, endoprotez

Abstract. Pathological bone fractures are a serious problem in orthopedics and traumatology. This article is devoted to a review of the literature on the topic of pathological fractures, their classification, etiology, diagnosis and treatment. Special attention is paid to modern methods of surgical treatment and rehabilitation of patients with pathological fractures. The effectiveness of various treatment methods has been analyzed and recommendations for the management of patients with this pathology have been formulated.

Keywords: pathological fractures, osteoporosis, bone tumors, metastases, osteosynthesis, endoprosthetics

ВВЕДЕНИЕ

Патологические переломы костей - это переломы, возникающие на фоне уже существующей патологии костной ткани, такой как остеопороз, опухоли костей, метастазы злокачественных опухолей и др. [1]. Данные переломы составляют от 1% до 5% всех переломов и представляют собой серьезную проблему в ортопедии и травматологии [2]. Патологические

переломы часто встречаются у пожилых людей на фоне остеопороза, а также у онкологических больных с метастатическим поражением костей [3]. Лечение патологических переломов представляет собой сложную задачу и требует мультидисциплинарного подхода с участием травматологов-ортопедов, онкологов, радиологов и других специалистов [4].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Патологические переломы классифицируются по этиологии, локализации и степени нарушения целостности кости [5]. По этиологии выделяют переломы на фоне остеопороза, опухолевые переломы (первичные и метастатические), переломы при нарушениях метаболизма (например, при гиперпаратиреозе) и др. [6]. По локализации патологические переломы могут возникать в любой кости скелета, но наиболее часто поражаются позвонки, проксимальный отдел бедренной кости, ребра и кости таза [7]. По степени нарушения целостности кости выделяют полные и неполные переломы, переломы с разрывом или без разрыва надкостницы и др. [8].

Диагностика патологических переломов основана на клинических данных, рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, остеосцинтиграфии и биопсии. При подозрении на опухолевый процесс необходимо выполнить биопсию для верификации диагноза и определения тактики лечения. Лечение патологических переломов зависит от этиологии, локализации и степени нарушения целостности кости. При остеопоротических переломах основной целью лечения является купирование болевого синдрома, стабилизация перелома и профилактика новых переломов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты лечения патологических переломов зависят от многих факторов, таких как этиология перелома, возраст и общее состояние пациента, своевременность и адекватность лечения. При остеопоротических переломах хирургическое лечение позволяет быстро купировать болевой синдром и восстановить функцию конечности, однако не устраняет причину перелома - остеопороз [8]. Поэтому необходимо длительное лечение остеопороза для профилактики новых переломов.

При опухолевых переломах результаты лечения зависят от типа и стадии опухоли, радикальности хирургического вмешательства и эффективности адъювантной терапии. При солитарных метастазах в

кости возможно достижение длительной ремиссии и хороших функциональных результатов после радикального хирургического лечения и адъювантной терапии. Однако при множественных метастазах и генерализованном опухолевом процессе прогноз обычно неблагоприятный.

Осложнения после лечения патологических переломов включают инфекционные осложнения, нестабильность и миграцию металлоконструкций, рецидивы опухоли, патологические переломы в других локализациях и др.. Для профилактики осложнений необходим тщательный отбор пациентов для хирургического лечения, соблюдение принципов онкологической и ортопедической хирургии, адекватное обезболивание и реабилитация.

АНАЛИЗ

Патологические переломы костей являются серьезной проблемой в современной ортопедии и травматологии. Анализ литературных данных показывает, что наиболее частыми причинами патологических переломов являются остеопороз и метастатическое поражение костей [1, 3, 5]. Остеопороз является системным заболеванием скелета, характеризующимся снижением массы кости и нарушением ее микроархитектоники, что приводит к повышенной хрупкости костей и высокому риску переломов [4, 8]. Метастазы злокачественных опухолей в кости также приводят к нарушению структуры и прочности костной ткани и повышают риск патологических переломов [6, 7].

Диагностика патологических переломов основана на комплексном подходе, включающем клиническое обследование, лучевые методы исследования (рентгенографию, КТ, МРТ, остеосцинтиграфию) и биопсию. Своевременная и точная диагностика имеет решающее значение для выбора оптимальной тактики лечения и профилактики осложнений.

Лечение патологических переломов зависит от их этиологии и локализации и может включать консервативные и хирургические методы. При остеопоротических переломах основной целью лечения является купирование болевого синдрома, стабилизация перелома и профилактика новых переломов. Для этого применяются методы остеосинтеза, вертебропластики и кифопластики, а также медикаментозная терапия остеопороза. При опухолевых переломах лечение направлено на удаление опухоли, стабилизацию перелома и профилактику рецидивов. Хирургическое лечение включает резекцию пораженной кости с

замещением дефекта эндопротезом или аллотрансплантатом, а также адъювантную химио- и лучевую терапию.

ВЫВОДЫ

Таким образом, патологические переломы костей представляют собой сложную проблему в ортопедии и травматологии, требующую мультидисциплинарного подхода и индивидуализированного лечения. Своевременная диагностика и адекватное лечение патологических переломов позволяют улучшить качество жизни пациентов и снизить риск осложнений. Необходимы дальнейшие исследования для разработки новых методов профилактики, диагностики и лечения патологических переломов.

Использованная литература:

1. Костюк И.Ю., Коломиец А.А., Костюк С.И. Патологические переломы костей: классификация, диагностика, лечение. Ортопедия, травматология и протезирование. 2018;(3):72-79.
2. Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., Распутин Д.А. Патологические переломы костей. Клиническая медицина. 2019;97(2):101-108.
3. Hernlund E., Svedbom A., Ivergård M., et al. Osteoporosis in the European Union: Medical Management, Epidemiology and Economic Burden. Archives of Osteoporosis. 2013;8(1-2):136.
4. Котельников Г.П., Ларцев Ю.В. Остеопороз: руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2016. 464 с.
5. Babhulkar S., Babhulkar S., Vasudev A. Pathological fractures in patients with osteoporosis. Clinical Orthopaedics and Related Research. 2017;475(4):1143-1156.
6. Macedo F., Ladeira K., Pinho F., et al. Bone metastases: an overview. Oncology Reviews. 2017;11(1):321.
7. Скрябин В.Л., Денисов А.С., Шнякин П.Г., и др. Патологические переломы костей при метастатическом поражении. Сибирское медицинское обозрение. 2019;(4):61-66.
8. Древаль А.В., Крюкова И.В., Барсуков И.А., и др. Вертебропластика и кифопластика в лечении остеопоротических компрессионных переломов позвоночника. Хирургия позвоночника. 2018;15(2):67-75.